

PROBLEMAS CONCEPTUALES Y
EPISTEMOLÓGICOS DE LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN:
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROPUESTA DE ELIOT SOBER

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente el capítulo “¿Qué es la teoría de la evolución?” de Eliot Sober. A partir del examen de conceptos como evolución, especie, causalidad y explicación científica, se estudian algunas de las principales cuestiones filosóficas vinculadas a la biología evolutiva. Asimismo, se aborda el papel de la teoría de la evolución dentro del conjunto de las ciencias biológicas y su relación con otros ámbitos del conocimiento. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de determinados problemas conceptuales y epistemológicos presentes en la obra, especialmente aquellos relativos a la definición de evolución, la macroevolución y la delimitación del objeto de estudio biológico.

Palabras clave: Evolución, biología, epistemología, especie, Eliot Sober.

1. Resumen

En el texto de Sober nos encontramos con un análisis sobre la teoría de la evolución en particular y diferentes cuestiones de la ciencia de biología en general.

Para empezar, el autor intentará concretar una definición de evolución dentro del campo de la biología haciendo un contraste con diferentes concepciones que podrían tenerse de aquella. Por ejemplo, evolución no es simplemente cambio, en tanto que no todo cambio se puede considerar un proceso evolutivo. Asimismo, la propia definición que nos brinda la biología de la evolución como cambio de frecuencia genética, también presenta una serie de problemas en el momento que matizamos ciertos procesos de nuestra realidad. Por otro lado, una definición netamente biológica de evolución tiende a un reduccionismo que no tiene en cuenta dimensiones de la realidad, la cuales presentan igualmente un patrón evolutivo claro.

Seguidamente, se estudiará el papel de esta teoría dentro de biología. Lejos de lo que muchos biólogos evolucionistas afirman sobre la teoría de la evolución como fundamento de toda la biología, el autor demostrará que la realidad no es del todo así, sino que los estudios en biología son mucho más diversos y no necesariamente dependientes de esta teoría. Para ello, nos adentraremos en la naturaleza de esta teoría, en cómo el propósito de ella es mirar a las causas últimas y persigue una visión pretérita de los hechos biológicos para entender mejor nuestro presente. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puedan analizar y estudiar los hechos, las causas y sus efectos en un marco temporal más reducido, sin necesidad de retrotraernos miles de años en el tiempo.

Otra cuestión relevante que trata el autor es los procesos internos de la teoría de la evolución desde dos concepciones distintas: la darwiniana y la lamarckiana. En este sentido, el autor se adentra de lleno en diferentes matices de esta teoría propuesta y estudiada por sendos autores. Elementos claves como un ancestro común a todos los seres vivos en la posición de Darwin o la selección natural, frente al rechazo del pretendido árbol de la vida darwiniano de parte de Lamarck y su atribución relativa sobre la tendencia de los organismo a la complejidad. Con todo, habrá problemáticas que el autor plantea desde el principio y va intercalando en cada sección del texto, como

la macro y la microevolución. Uno de los problemas que parece ser que no está resuelto —al menos de manera satisfactoria— el de la generación de nuevas especies. Ante este problema, se toman diferentes posturas como las pequeñas mutaciones a lo largo del tiempo y la acumulación de estos pequeños cambios. No menos problemático resultará la definición de especie y considerar algo distintivo de ella la imposibilidad de la reproducción entre miembros de especies diferentes. Con esto en mente, se podrá ver la complejidad que entraña establecer leyes universales a partir de la teoría de la evolución, e incluso de biología, sobre todo, si prestamos atención a hechos concretos de momentos específicos dentro de la historia y aquí entra de nuevo el problema de la temporalidad.

No menos controvertido es cuando profundizamos, no tanto en los procesos evolutivos, definiciones o relevancia de la teoría de la evolución dentro de la biología, sino en las causas que provocan dicha evolución. Hablar de causalidad en teoría de la evolución es hablar de probabilidad y no tanto de facticidad. En otras palabras, que algo ocurra como se sugiere desde la teoría de la evolución, no garantiza que vaya a suceder un hecho x , sino que es más probable si se dan una serie de variables que si no se dan. El contexto material es crucial para entender la teoría de la evolución, en tanto que la migración o la antes mencionada mutación genética, es muy significativa en este proceso.

Para finalizar, se pondrá en cuestión la relación de biología en general y la física. En este sentido se tendrán en cuenta dos posiciones encontradas: la fisicalista, la cual considera que los objetos vivos se componen de solo materia, igual que los objetos sin vida y la postura vitalista, que entiende que hay un elemento inmaterial que dota de vida a la materia. Otro de los problemas más actuales también se glosará; el conocido problema mente-cerebro. ¿Es la mente una mera consecuencia de nuestro órgano material, el cerebro y sus procesos eléctricos? ¿Es algo inmaterial y distinto de nuestro cerebro? ¿Cómo se relacionan? Al hilo de todo esto, se podrá ver que las explicaciones biológicas y físicas discrepan bastante. Que, así como la postura vitalista tiene sus carencias, la fisicalista corre el riesgo de reducir la biología al campo de la física. Lo que si pone esto de manifiesto es la multi e interdisciplinariedad del conocimiento.

2. Comentario crítico

Respecto a la definición que intenta hacer el autor de evolución, creo que no le hace justicia al campo de conocimiento sobre el que estamos tratando. Critica que la definición biológica de evolución es restrictiva y discordante con la realidad. Ahora bien, a mi parecer, lo que hace el autor es jugar con el lenguaje, entrar en definiciones descriptivas y no tanto explicativas en sentido fenomenológico. Creo que es de justicia, al igual que cuando nos adentramos en un pensador concreto, como por ejemplo Sartre y su concepto de libertad, movernos dentro de un marco conceptual común para poder fomentar el diálogo. Si me salgo del marco conceptual sartreano, corro el riesgo de no entender al filósofo francés y de que este no me comprenda a mí. En pocas palabras, si la filosofía quiere filosofar sobre biología, lo propio es hacerlo desde un punto común de encuentro y esto requiere un esfuerzo tanto del filósofo como del biólogo. Pienso que, en este sentido, el autor abre más una brecha que construir un puente. Es más, siguiendo con cuestiones semánticas, si el autor lo que intenta es explicar lo que podemos entender por evolución, no es muy acertado zanjarse en el primer apartado este punto y volver a retomarlo después cuando hace alusión a las definiciones convencionales, descriptivas y explicativas. Lo propio habría sido tratar este asunto en su conjunto y no volver a algo que había expuesto desde otra óptica distinta en el primer apartado.

Por otro lado, sería bueno que se hubiera ocupado de problemas acuciantes en lo que a la teoría de la evolución se refiere y no divagar por muchas esferas sin intentar dar una respuesta a problemas apremiantes. Por ejemplo, la cuestión de la macroevolución. Ese salto que se presupone de una especie a otra. En última instancia, parece ser que lo deja sin resolver o que no quiere posicionarse al respecto. Lejos de aclarar esto, lo enmaraña más cuando intenta dar una definición de lo que es una especie. En este sentido, pienso que sí corresponde ser descriptivo y explicativo con nuestra realidad material. Es decir, cómo podríamos entender que el ser humano haya sido un salto de una especie de mono que no existe, cómo podríamos, no solo explicar, sino demostrar esto. Es más, esa especie de mono inexistente en la actualidad, ¿tiene más parecido con el mono actual o con el ser humano? ¿Que nuestros ancestros se parezcan a los monos, implica que tengamos un antepasado común?

Sí que me parece muy acertada la defensa que hace sobre la relevancia de la teoría de la evolución en biología, pero no considerarla el sostén de esta última. Dicho de otro modo, la teoría de la evolución es relevante biológicamente hablando, sin embargo, toda la biología no depende de ella como pretenden algunos biólogos evolucionistas. Con esta postura acaba con ese dogmatismo dentro de la biología de considerar la teoría de la evolución una suerte de *conditio sine qua non* para que podamos hacer buena biología. También creo que es evidente la necesidad cada vez más imperiosa de un diálogo *inter* y *multidisciplinar* desde las distintas ramas del conocimiento. Desde la especialización de los saberes, no solo han desaparecido los géneros universales al estilo leibniziano, sino que se han construido unas fronteras que nos impiden ver más allá de nuestras propias categorías epistémicas. Acertadísimo es también cuando menciona la dimensión del tiempo como contexto en el conocimiento. Ahora bien, aquí también podría haber tratado el concepto del progreso científico en la biología. Si verdaderamente el conocimiento biológico es acumulativo o por el contrario vamos desechando las teorías que falseamos como elementos errados del darwinismo.

Y es que el autor parece ser que no solo se dispersa en cuestiones semánticas y terminológicas, sino también epistémicas. Digo esto porque empieza con las diferentes problemáticas que se pueden presentar en la teoría de la evolución, pero acaba con la biología en general en contraste con la física. Si nos fijamos, esto es muy pretencioso. Si solo acudimos a los problemas que ha planteado en la teoría de la evolución, observamos que dentro de la teoría de la evolución se quedan muchos asuntos, ya no solo sin resolver, sino incluso sin darle un tratamiento adecuado, como la definición de especie, de gen, las mutaciones y si estas pueden redundar en algún beneficio para un ser vivo, etc. Si esto ocurre prestando atención solo a las cuestiones de la teoría de la evolución, ¿qué no ocurrirá si abrimos el abanico para abarcar a la biología enteramente como ciencia? Es más, creo que esa ambición infructuosa en este capítulo queda demostrada cuando surgen los problemas relevantes al fisicalismo, vitalismo o el candente mente-cerebro. Incluso, si hablamos de biología en general y la entendemos como la ciencia que se ocupa de los objetos o seres vivos, deberíamos de empezar por intentar definir lo que es la vida y este es otro asunto que solo se trata en materia ontológica y no tanto epistémica.

Bibliografía

Sober, E. (1996). ¿Qué es la teoría de la evolución? En *Filosofía de la biología* (pp. 21-58). Alianza Editorial.